

FRAZEOLOGIK BIRLIKLER

Arzimova Aziza Saparbay qızı

Qaraqalpaqstan Respublikası Nókis qalası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8432136>

Annotatsiya. *Bul ilimiy maqalada frazeologik birlikler, olardıń lingvistik turaqlılıqtı támiyinlew degi ornı haqqında kórsetip berilgen.*

Gilt sózler: *frazeologik birlik, sóz dizbegi, lingvistik turaqlılıq, leksik birlik.*

PHRASEOLOGICAL UNITS

Abstract. *This scientific article describes phraseological units and their role in ensuring linguistic stability.*

Key words: *phraseological unit, phrase, linguistic stability, lexical unit.*

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

Аннотация. *В данной научной статье описаны фразеологизмы и их роль в обеспечении языковой устойчивости.*

Ключевые слова: *фразеологизм, словосочетание, языковая устойчивость, лексическая единица.*

Kirisiw. Frazeologik birlikler, sonıń menen birge, idiomatik sóz dizbegiler yamasa turaqlı sóz dizbegiler retinde de belgili, tilde sheshiwshi rol oynaydı, sebebi olar lingvistik turaqlılıqtı támiyinleydi hám materiallıq ayırıqshalıqlardı jetkeredi. Olar bir neshe sózlerden ibarat bolǵan, bólek sózlerdiń sózme - sóz talqinidan pariq etetuǵın turaqlı hám kompozitsion bolmaǵan mániske iye bolǵan leksik birlikler bolıp tabıladı. Frazeologik birlikler barlıq tillerde ámeldegi bolıp, baylanıs hám túsiniwge úlken úles qosadı.

Frazeologik birliklerdi úyreniw olardıń dúzilisi, mánisi hám isletiliwin analiz qılıwdı óz ishine aladı túrli kontekstler. Bunnan tısqarı, frazeologik birliklerdi túsiniw shet tilin úyreniwshiler ushın maqsetli tildi joqarı dárejede biliw hám nátiyjeli ushırasıw ushın júdá zárúrli bolıp tabıladı. Bul dóretpede tildegi frazeologik birlikler túsiniǵı, onıń áhmiyeti, olardı klassifikaciyalaw hám aytıwdıń túrli jantasıwları kórip shıǵıladı. Frazeologik birliklerdiń názik táreplerin úyrenip, bul dóretpede olardıń roli, tábiyaatı hám tilden paydalanıwǵa tásirin jaqtılandırıwge qaratılǵan.

Frazeologik birliklerdiń bir neshe túrleri ámeldegi, olardıń hár biri ayırıqsha ayırıqshalıqlarǵa iye. Birinshi túr erkin sóz birikpesi dep ataladı, ol eki yamasa odan artıq sózlerden ibarat bolıp, olar mánis birligin qalıplestiriw ushın birlestiriledi, lekin baribir ulıwma mánisti ózgertermesten basqa

Sózler menen ózgertiliwi yamasa almastırılıwı múmkin. Mısalı, sawbet yamasa óz-ara tásirde baslaw ushın "muzni sındırıw" sóz dizbegin ózgertermasdan "muzni bóleklash" deyiw múmkin mólsherlengen mánis. Taǵı bir túri-bul sóz dizbegi, sonıń menen birge, idioma retinde de belgili, bul onıń mánisin joǵatmastán ózgerterip bolmaytuǵın turaqlı sóz dizbegi. Buǵan misal etip óliwdi ańlatıwchi "shelekti tebiw" sóz dizbegin keltiriw múmkin.

Bunnan tısqarı, "háreket qılıw" yaqı "dush qabıllaw "sıyaqlı tilde tábiy ushraytuǵın sóz birikpelerinen paydalaniletuǵın kollokatsiyalar bar." Bul kollokatsiyalar málím sózler ortasındaǵı kúshli baylanısıw nátiyjesinde payda boladı hám kóbinese málím kontekstlerde birgelikte isletiledi.

Frazeologiya filologiyaniń gárezsiz tarmaǵı retinde 20 -ásirdiń 40 -jıllarında orıs filologliginde payda bolǵan. Onıń dáslepki qalıplesiwine orıs ilimpazları A. A. Potebnya, I. I. Sreznevskiy, A. A. Shaxmatov dóretpelerinde tiykar salınǵan bolsa, turaqlı (turaqlı) sóz birikpelerin bólek filologiya bólimi — Frazeologiyada úyreniw máselesi 20—40 -jıllardaǵı oqıw -metodikalıq ádebiyatlarda — Ye. D. Polivanov, S. Abakumov, L. A. Bulaxovskiy dóretpelerinde kóterip shıǵılǵan. Batis Evropa hám Amerika filologliginde Frazeologiya filologiyaniń bólek bólimi retinde ajratılmaydı.

Frazeologik birliklerdiń túrleri hám mısalları frazeologik birliklerdiń wazıypaları hám áhmiyeti kóp qırılı. Birinshiden, frazeologik birlikler tildi islep shıǵarıw hám túsiniwde sheshiwshi rol oynaydı. Olar bayanatshılardıǵa óz pikirleri, ideyaları hám sezim-sezimlerin ańlatıw, sonıń menen birge, quramalı mánislerdi etkazish ushın tez hám nátiyjeli usıldı usınıs etedi.

Bunnan tısqarı, frazeologik birlikler tekstlerdiń muwapıqlıǵı hám muwapıqlıǵına úles qosadı, sebebi olar maǵlıwmattı shólkemlestiriw hám sóylewdiń túrli bólimleri ortasında logikalıq baylanıslardı saqlaw ushın pútin tiykar jaratadı.

Bunnan tısqarı, frazeologik birlikler dóretywshilik hám stilistik ańlatpa ushın kúshli qural bolıp xızmet etedi, bul bolsa bayanatshılardıǵa tildi ayırıqsha hám este qolarlı tárzde isletiwge múmkinshilik beredi. Olar sóylew hám jazıwǵa reń, ura hám baylıq qosıp, baylanısti bayanatshı hám tınlawshı ushın jáne de qızıqlı hám jaǵımlı etedi. Bunnan tısqarı, frazeologik birlikler til úyreniw hám oqıtıwda da zárúrli rol oynaydı.

Frazeologik birliklerdi úyreniw hám olardan paydalanıw arqalı oqıwshılar tekǵana sóz baylıǵın keńeytirediler, bálki jergilikli sóylew naǵısları hám materiallıq nuanslarnı tereńrek túsinediler. Juwmaq etip aytqanda, frazeologik birlikler emes tek tosınarlı sóz birikpeleri, lekin túrli funkciyalardı atqaratuǵın hám nátiyjeli baylanıske úlken úles qosatuǵın tildiń zárúrli strukturalıq bólimleri.

Frazeologik birliklerdi úyreniw hám olardan paydalanıw til uyreniwshiler ushın bir neshe qıyınshılıqlardı keltirip shıǵarıwı múmkin. Birinshiden, bul birliklerdiń mánisin túsiniw idiomatik tábiyaatı sebepli qıyın bolıwı múmkin. Frazeologik birliktiń mánisi kóbinese onıń bólek sózleriniń mánislerinen pariq etedi, bul bolsa oqıwshılar ushın olardı tuwrı aytıwdı qıyınlastıradı. Bunnan tısqarı, oqıwshılar menen gúres múmkin bul birliklerdi quraytuǵın sózlerdiń kóplegen birikpelerin yadlaw.

Kóplegen tillerde frazeologik birliklerdiń keń sheńberi ámeldegi hám olardı ózlestiriw úlken kúsh hám haqıyqıy tilden paydalanıwdı talap etedi. Bunnan tısqarı, oqıwshılar frazeologik birliklerdi óz sóylewlerinde yamasa jazıwlarında tuwrı isletiw qıyın bolıwı múmkin. Tuwrı paydalanıw tekǵana birliktiń mánisin túsiniwdi, bálki málim bir pikirdi ańlatıw yamasa málim bir mánisti etkazish ushın tiyisli frazeologik birlikti tańlawdı da óz ishine aladı.

Bul tekǵana tildi biliwdi, bálki tereń túsiniwdi de talap etedi bul birlikler isletiletuǵın mádeniyat hám kontekst. Ulıwma alǵanda, frazeologik birliklerdi úyreniw hám olardan paydalanıw daǵı qıyınshılıqlar tildi ózlestiriwdiń quramalılıǵın hám keń tásir qılıw hám ámeliyattıń zárúrligini aytıp otedi.

Juwmaq etip aytqanda, frazeologik birlikler yamasa turaqlı sóz dizbegiler til baylanısında sheshiwshi rol oynaydı hám sózlik, grammatika hám semantika sıyaqlı túrli lingvistik táreplerge sezilerli tásir kórsetedi. Olar quramalı ideyalardı etkazish ushın jarlıq beredi hám nátiyjeliligin asırıwǵa járdem beredi baylanıs. Bunnan tısqarı, frazeologik birlikler tildiń materiallıq táreplerine

úles qosadı, sebebi olar kóbinese málim bir jámaáttıń qádiriyatları, ıqtıqatları hám dástúrleriniń sáwlelendiredi.

Til úyreniwshiler aldında turǵan qıyınshılıqlarǵa qaramay, frazeologik birliklerdi tuwrı túsiniw hám olardan paydalanıw tuwrılık hám ana tiline uqsas ilmiy tájriybege erisiw ushın júdá zárúrli bolıp tabıladı. Usınıń sebebinen, frazeologik birliklerdiń qásiyetleri, funkciyaları hám isletiliwin úyreniw hám úyreniw tildi oqıtıw hám úyreniw usılların jetilistiriw ushın zárúr bolıp tabıladı.

REFERENCES

1. Anita Naciscione. Frazeologik birliklerdiń sóylewde stilistik isletiliwi. Jan Benjamins Baspası, 1/1/2010
2. Youbin Chjao. GLOB-alizatsiya boyınsha úshinshi xalıq aralıq konferenciya materialları: dilmashlar hám dilmashlar ushın máseleler. Zhiqing Chjan, Amerika Akademikalıq Baspasózi, 5/26/2020
3. Tınısh Miller. Gáp dúzilisine lingvistikalıq kirisiw, Keyt Braun, Routledge, 14/10/202.
4. Raxmetullayev Sh., Ózbek frazeologiyasınıń birneshe máseleleri, T., 1966;
5. Raxmetullayev Sh., Ózbek tiliniń túsindirmeli frazeologik sózlikleri, T., 1978.